

QORAQALPOQ BAXSHICHILIGIDA AYOL BAXSHILAR FAOLIYATI: TARIX VA ZAMONAVIYLIK

Karlibaeva Aziza

NMPI student.

Qarlibaeva Azada

Yunus Rajabiy atındağı ÓzMMSI student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21106532>

Annotatsiya. Bul maqalada qaraqalpaq baqsishılıq kórkem ónerinde hayal baqsılardıń jumısınıń tariyxy qáliplesiwi, rawajlanıw basqışları hám búgingi kúndegi ornı tallanadı.

Qaraqalpaq xalıq awızeki dóretiwshiliginiń áhmiyetli quram bólegi esaplangan baqsishılıq dástúrinde hayal atqarıwshılardıń qatnasıwı, olardıń dástanshılıq, jirawshılıq hám xalıq qosıqların áwladtan-áwladqa jetkeriwdegi xızmetleri sáwlelendiriledi. Sonday-aq, zamanagóy mádeniy processler sharayatında hayal baqsılardıń dóretiwshilik jumısı, jas áwladtı milliy qádiriyatlarǵa sadıqlıq ruwxında tárbiyalawdaǵı áhmiyeti de kórip shıǵıladı.

Tayanısh sózler: baqsishılıq, hayal baqsı, qaraqalpaq folklorı, dástanshılıq, xalıq awızeki dóretiwshiligi, dástúr, mádeniy miyras, zamanagóylik.

Abstract. This article examines the art of bakhshi, which is the most important link in Karakalpak oral folk art, as well as the artistic interpretation of national values and the people's worldview in epics and terms. The role of bakhshi creativity in the life of society, the coverage of universal and national ideas such as patriotism, friendship, and family loyalty in their works are analyzed.

Keywords: bakhshi, Karakalpak folklore, epic, national values, worldview, zhyrau, tor, national identity, epic school.

Аннотация. В данной статье исследуется искусство бахши, являющееся важнейшим звеном каракалпакского устного народного творчества, художественная интерпретация национальных ценностей и мировоззрения народа в дастанах и термах.

Проанализирована роль творчества бахши в жизни общества, освещение в их произведениях таких общечеловеческих и национальных идей, как патриотизм, дружба, верность семье.

Ключевые слова: бахши, каракалпакский фольклор, дастан, национальная ценность, мировоззрение, жырау, тор, национальное самосознание, школа дастан.

Qaraqalpaq xalqınıń bay ruwxıy miyrasınıń quramında baqsishılıq kórkem óneri ayrıqsha orın iyeleydi. Baqsı xalıqtıń tariyxy esteligi, úrp-ádetleri, ádep-ikramlılıq kózqarasları hám estetikalıq talǵamın ózinde jámlegen dástanlardı atqarıwshı kórkem óner ǵayratkeri sıpatında tán alınadı.

Baqsishılıq kórkem óneri uzaq ásirler dawamında tiykarınan erkek atqarıwshılardıń jumısı menen baylanıslı halda rawajlangan bolsa da, hayal baqsılar da bul dástúrdi saqlaw hám rawajlandırıwda áhmiyetli rol atqarǵan. Ásirese, dástanlar, termeler hám xalıq qosıqların atqarıwda hayal baqsılar ózine tán usıl hám dóretiwshilik qatnastı kórsetken.

Qaraqalpaq baqsıshılıǵında hayal baqsılar jumısınıń tariyxıy tamirlari.

Qaraqalpaq folklor dástúrlerinde hayal-qızlardıń atqarıwshılıq xızmeti áyemgi dáwirlerge barıp taqaladı. Xalıq arasında dástan hám qosıqlardı yadın atqarıwshı, máresimlerde qatnasıwshı talantlı hayallar bolǵan. Olar xalıq arasında baqsı, jıraw yamasa qosıqshı sıpatında tanılǵan.

Tariyxıy dárelerde hayal baqsılar haqqında maǵlıwmatlar salıstırmalı túrde az ushırassa da, etnografiyalıq izertlewler hám folklor ekspediciyalarınń nátiyjeleri olardıń bar ekenligin tastıyıqlaydı. Hayal baqsılar kóbinese shańaraqlıq dástúr tiykarında kórkem óner sırların ózlestirgen. Baqsı shańaraqlarında erjetken qızlar jaslıǵınan dástan hám termelerdi esitip ósken, keyin ala bolsa óz betinshe atqarıwshı sıpatında qalıplesken. Qaraqalpaq xalıq dástanları arasında "Qırıq qız," "Alpamıs," "Edige," "Sharyar" sıyaqlı shıǵarmalar hayal baqsılar repertuarında da áhmiyetli orın iyelegen. Ásirese, hayal qaharmanlar obrazı sáwlelengen dástanlar hayal atqarıwshılar tárepinen tásirsheń ruwxta jırlanǵan. Qaraqalpaq qız baqsıları haqqında qısqaşa maǵlıwmatlar

Qız baqsı Hurliman (1861-1906). Qaraqalpaq xalqında birinshilerden bolıp qolına duwtar alǵan qız, óz akese Berdaq baqsıń jolın dawam ettirgen Hurliman baqsı edi. Hurliman qız baqsıǵa bul onerdi iyelew. shıńına jetiw adewir qıyınshılıq tuwdırdı. Sebebi, sol dawırde hayal-qızlarǵa bolǵan koz-qaras tomen bolıp, ásirese, qız baqsı juzin kórsetip, kópshilik aldında qosıq aytıwı. awıl aqsaqalları, iyshan-mollalardıń ǵazebin keltirip, olar bul ónerdiń hayal-qızlarǵa tan emesligin tastıyıqlaǵısı kelip, qarsı turǵan. Hurlimannıń ómirlik joldası Qabildin da bul onerge qarsı bolıp, onı qorlap, urıp, azaplap tiyim salıwǵa hareket etiwı, qıyınshılıq ustine qıyınshılıq bolǵan. Degen menen Hurliman olardı óz kasibine bolǵan súyispenshiligi menen jehip otedi. Qızınıń usınday qıyınshılıqta júrgenin kórip, akese Berdaq kúyew balası Qabilǵa kelip, qızına azap bermewin, kasibine qarsılıq kórsetpewin aytıp, onıń razılıǵın aladı. Solay elip, Hurliman baqsı óz akese dastanlar, qosıqlar úyrenedi. Aradan kóp waqıt ótpey Hurliman ana bolıw baxtına miyassar boladı.

Qabil menen Hurlimannıń shańaraǵında ul perzent dunyaga keledi. Onıń atın Qarajan qoyıp, anası oǵan da óz kasibin uyretip baradı. Hurliman balası Qarajandı qasına ertip, el aralap, qosıq aytıp, baqsıshılıq etedi. Qarajan anasınıń qasında janapayǵa duwtar shertip júretuǵın bolǵan.

Berdag óleri aldında- 1856-jili ózi soqqan duwtarın qızı Hurlimanǵa qaldıradı. Al, Hurliman qaytıw bolǵannan keyin bul duwtar balası Qarajanga miyras bohp qaladı.

Hurliman «Sayatxan Hamra», h.t.b. dastanların, qosıqlardı kámine keltirip aytatuǵın bolǵan.

Qız baqsı Qanıǵul (1900-1928). Qaraqalpaqlar arasındaǵı qız baqsılardıń jane biri Qanıǵul baqsı. Ol qaraqalpaqlardıń Beksiyiq ruwınan shıqqan. Qanıǵul awılǵa jurıp, qıssaxanlardan «Sanawber» qıssasın úyrenedi. Ol qıssaxanlar namasına salıp, kópshilik aldında atqarıp beretuǵın bolǵan. Qanıǵul bálent lapızı ham jaǵımlı dawıs iyesi bolǵan. Esjan baqsı onıń usınday talantın húrmetlep, onıń menen ushırasıp, Qanıǵuldi óz qaramaǵına aladı. Qanıǵul awıl aqsaqallarınıń baqsı bolıwına qarsı tiyim salıw talaplarına qaramastan, óz dóretiwshiligini dawam etip, aradan kóp waqıt ótpey-aq «qız baqsı» degen ataqqa iye boladı. Qurda Esjan duwtar shertip, dastannıń nasirin aytıp bolǵannan keyin, Qanıǵul onıń qosıǵın ayttı, ekewi el aralap toy-tamashalardı atqarǵan.

Sol waqıtlar awılğa qız baqsı keldi, degen xabardı esitkenler, baqsığa barıp, olardı tińlağansha asıqqan. Soqır qız Qanıgul Esjan menen birgelikte 6 jil dawamında qosıq aytıp, baqsıshılıq etedi. Bıraq 1928-jılı Qanıgul qaytı boladı.

Gulnara Allambergenova.Qaraqalpaq kórkem-ónerinde Hurliman, Qanıgul sıyaqlı belgili qız baqsılar bolğan. Olar ózleriniń balent lapızı menen xalqımız arasında tanılğan. Solar qatarında óziniń talantı menen xalqımız kewlinen jay alğan baqsı qızlardıń biri Gulnara Allambergenova 1970-jıl 10-iyulda Shımbay rayonında dúnyağa kelgen. Mektep dáwirinen baslap-aq, Respublikamızdağı 1-sanlı madeniyat uyındegı «Qırıq qız» duwtarshılar ansamblıne qatnasa baslaydı. Bul jerde birqansha saz hám qosıqlardı úyrenip, kóplegen tańlawlarğa qatnasıp, jeńimpaz boladı. 1987-jıl mektepti tabıslı tamamlagannan soń baqsıshılıq ónerine degen qızıgıwshılıgı onı J.Shamuratov atındağı kórkem- óner bilim jurtına jetelep keledi. Ol jerde xalıq sazlar boliminde duwtar klası boyınsha ustazı Baxtıbay Saparovtan milliy muzıka sırların úyrenedi. Óziniń xosh hawazı, joqarı lapızı menen qosıq atqarıp kózge túsken. G.Allambergenova, óz qanıygeligin ele de jetilistirip bayıtıw maqsetinde 2000-jıl Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń «Muzıkalıq tálim» bólimine oqıwga kirip, bul jerde Qaraqalpaqstan xalıq artisti belgili baqsı T.Qurbanovqa shakirt boladı. «Ustazı jaqsınıń, ustami jaqsı» degendey G.Allambergenova ustazınan xalıq namaların, qosıqların aytıw jolların hám baqsıshılıq jolın tereńnen meńgerip, xalıq dastanların atqarıwdı da itibardan shette qaldırmadı. Eń quwanışlısı 2011-jıl G.Allambergenovaga «Qaraqalpaq xalıq baqsısı» hurmetli atağı berildi.

Ómń jaǵımlı hawazı búgingi kúni de kópshilikti qayıl qaldırıp, eller boylap jańlap atır. Ol 2016-jılı may ayınıń 20-25 aralıǵında Qazaqstan Respublikası Alma-ata qalasınıń 1000 jıllıq merekesine baǵıshlanıp ótkerilgen «Mıń jıldıqtar dawısı» atlı jırshılar festivalında bir saat dawamında «Ǵarip ashıq» dastanın atqardı ham bul janlı hawaz Qazaqstan teleradiokompaniyasınıń altın fondına jazıp qalıdı,

Ziyada Sharipova.Baqsıshılıq kórkem-ónerinde tanılıp kiyatırğan jáne bir qız baqsılarımızdıń biri Ziyada Sharipova 1974- jılı Moynaq rayonınıń Qazaqdarya posyolkasında dunyaga keledi. Qaraqalpaq milliy xalıq namalar ham qosıqlarına qızıgıwshılıgı balent bolğanlıqtan, 1988-jıl Nókis qalasındağı 1-sanlı Madeniyat úyinde shólkemlestirilgen «Qırq qız» duwtarshılar ansamblıne aǵza bolıp, mekteptegi ham qalalıq kólemdegi shólkemlestirgen bayramlarga ham Nawrız seyillerine qatnasadı.

1992-jıl J.Shamuratov atındağı kórkem-óner bilim jurtınıń milliy folklor bólimine oqıwğa tústi. Ol jerde ustazı Ózbekstan xalıq baqsısı Ǵ.Ótemuratovtan qaraqalpaq milliy xalıq namaları hám qosıqların, baqsıshılıq tarawınıń álwan turli sırların úyrenedi. Oqıw dawirindegi bul jıllar onıń dóretiwshiligindegi eń jemisli dawiri, dep aytsaq adaspagan bolamız. Sebebi, ol usi dawirde-aq óz ıqlasbetlerin jawlap ala aldı. 1992-jıl sentyabr ayında Ámiwdarya rayonu Berdaq xojalıǵında ótkerilgen J.Shamuratovtıń 100 jıllıǵına baǵıshlangan tańlawğa qatnasıp, húrmet jarlıgı menen siyılıqlanadı. 1993-jıl Iyshan qalada E.Qospolatovtıń dóretiwshiligine arnalğan tańlawğa, Taxtakopir rayonu Maqpalkól elatında ótkerilgen A.Xojalepesovtiri yubiley tańlawına belsendi qatnasıp, húrmet jarlıgı menen siyılıqlanadı. Z.Sharipova 1994-jılı Franciya mámleketiniń Di qalasında bolıp ótken festivalda qatnastı.

Izleniwden sharshamay, barha alga umtilgan, xosh hawazlı Z.Sharipova usinday joqan jetiskenlikleri menen 1996-jılı oqıwın tabıslı tamamlaydı.

Z.Sharipova óz miynet jolı dawamında xalqimizdin kórkem- óner tarawında atababalarımızdan miyras bolıp qalğan baqsıshılıq jolin rawajlandırıwda óz úlesin qosıp, jeńislerge erisip kelmekte. Onıń bul miynetleri hókümetimiz tárepinen joqarı dárejede bahalanıp, 2013-jıl «Qaraqalpaqstan xalıq baqsısı» hurmetli atağı beriledi.

Z.Sharipova búgingi kúnde Qaraqalpaqstan bilimlendiriw ministrliğine qarastı 22-sanlı balalar muzıka ham kórkem-óner mektebinin milliy saz bóliminde shókirtler tayarlap atır.

Injigul Saburova. Injigul Saburova - 1962-jıl 5-iyulde Kegeyli rayonu «Juzim bağ» awılında tuwılğan. 1979-1982 jıllar aralıǵında Nókis Mádeniy – aǵartıw texnikumında bilim alǵan Injigul, 1982- jıl Tashkent mámleketlik madeniyat institutına oqıwǵa tusıp 1987-jıl tabıslı tamamlap shıǵadı. I.Saburova óz miynet jolın «Muxalles» duwtarshılar ansamblinde girjekshisazende bolıp islewden baslaǵan. 1984-jıldan baslap, házirgi waqıtta da usı ansamblde joqarı kategoriyalı girjekshisazende bolıp, uzliksiz islep kelmekte.

Omiri jetiskenlikleri haqqında aytatuǵın bolsaq, ol qaraqalpaq hayal-qızlar arasınan shıqqan birinshi girjekshi sazende. Bir qansha Respublikalıq ham xalq-aralıq kórik tańlawlar ham folklor festivallari qatnasiwshisi bolıp, Qaraqalpaq milliy kórkem- ónerin dunyaǵa tanıtıwda úlken miynetler etpekte. Injigul 1999- jıl Surxandarya walayatıda bolıp ótken «Alpamis» dastanınıń 1000 jıllıǵı kórik tańlawı diplom boldı. 1999-2001-jılları Samarqand qalasında ótkeriletuǵın «Sharq taronalari» xalq-aralıq muzıka festivali qatnasiwshisi. 2002-jıl «Oraylıq Aziya xalqlarınıń milliy muzıka mádeniyatı- ataması menen ótkerilgen folklor festivalı. Franciya, Belgiya. Germaniya mámleketlerinde bolıp, onda I.Saburova qaraqalpaq namaların sheber atqardı.

Hayal baqsılardıń atqarıwshılıq ózgeshelikleri.

Qaraqalpaq baqsıshılıq mektebinde hayal baqsılardıń atqarıwı bir qatar ózine tán tárepleri menen ajralıp turadı:

- lirizmniń ústinligi. Hayal baqsılardıń atqarıwında lirikalıq ruwx, sezimlik bildiriw hám muzikalıq ırǵaq kúshli kórinedi. Olar dástanlardıń dramalıq waqıyaların tereń emocionallıq talqılawǵa umtıladı.
- tárbiyalıq mazmunınıń kúshliligi. Hayal baqsılar repertuarında shańaraq, sadıqlıq, miyrim-shápáát, watansúyiwshilik hám insanıyılıq pazıyletlerdi úgit-násiyatlaytuǵın shıǵarmalar áhmiyetli orın iyeleydi. Bul bolsa baqsıshılıqtıń tárbiyalıq funkciyasın jáne de kúsheytedi.
- máresim folklorı menen baylanıslılıǵı. Hayal baqsılar kóbinese toy, máresim hám dástúriy ilajlarda dóreiwshilik etken. Olardıń repertuarında máresim qosıqları, termeler hám násiyat karakterindegi shıǵarmalar keń orın alǵan.

Házirgi waqıtta hayal baqsılardıń sanı kúnnen kúнге artıp barmaqta. Búgingi kúnde Ózbekstanda baqsıshılıq kórkem ónerin qayta tiklew hám rawajlandırıwǵa úlken itibar berilmekte.

Xalıqaralıq baqsıshılıq kórkem óneri festivallarında tek ǵana er adamlar emes, al qábiletli hayal baqsılar da múnásip qatnasıp, sıylı orınlardı qolǵa kirgizbekte. Olar milliy miyrasımızdı keleshek áwladqa jetkeriwde kópir wazıypasın atqarmaqta. Ózbekstan ǵárezsizlikke eriskennen keyin milliy mádeniyat hám folklor miyrasına bolǵan itibar sezilerli dárejede arttı.

Nátijede baqsishılıq kórkem ónerin rawajlandırıw hám úgit-násiyatlaw boyınsha keń kólemli jumıslar ámelge asırıldı. Qaraqalpaqstanda da baqsishılıq mekteplerin qollap-quwatlaw, jas talant ielerin anıqlaw hám olardı professional tayarlawğa ayırıqsha áhmiyet berildi. Bul process hayal baqsılar ushın da jańa imkaniyatlar jarattı. Olar hár qıylı festivallar, ilimiy-ámeliy konferenciya hám mádeniy ilajlarda belsene qatnasıp kelmekte. Búgingi kúnde hayal baqsılar xalıq dástanların saxna talqılawında kórsetiw, folklor ansamblleriniń quramında dóretiwshilik penen shuǵıllanıw, bilimlendiriw mákemelerinde jas áwladqa baqsishılıq dástúrlerin úyretiw menen shuǵıllanǵan.

Juwmaq

Qaraqalpaq baqsishılıq kórkem óneri xalıqtıń kóp ásirlik ruwxıy hám mádeniy miyrasınıń ajıralmas bólegi bolıp esaplanadı. Bul kórkem ónerdiń rawajlanıwında hayal baqsılar da ózine tán orınǵa ie bolıp, olar xalıq awızeki dóretiwshiliginiń biybaha úlgilerin saqlaw, atqarıw hám keyingi áwladlarǵa jetkeriwde áhmiyetli wazıpanı atqarǵan. Tariyxıy derekler hám folklorlıq materiallar sonı kórsetedi, hayal baqsılar tek ǵana máresim hám shańaraqlıq ilajlarda emes, al xalıq arasında dástanshılıq hám termechilik dástúrleriniń dawam etiwinde de belsene qatnasqan. Keleshekte qaraqalpaq baqsishılıǵında hayal baqsılardıń jumısın etnomuzikatanıw, folkloranıw, mádeniyattanıw hám gender izertlewler kózqarasınan kompleksli úyreniw áhmiyetli ilimiy nátiyjelerdi beriwi múmkin.

Bul bolsa tek ǵana milliy mádeniy miyrastı saqlaw emes, al onı xalıqaralıq kólemde keńnen úgit-násiyatlaw, jas áwladtı milliy qádiriyatlarǵa húrmet ruwxında tárbiyalaw hám materiallıq emes mádeniy miyrastıń turaqlı rawajlanıwın támiyinlewge xızmet etedi. Ulıwma alǵanda, qaraqalpaq baqsishılıǵında hayal baqsılardıń jumısı milliy mádeniyat tariyxınıń áhmiyetli quram bólegi bolıp, olardıń dóretiwshilik miyrasın tereń úyreniw, saqlaw hám ǵalaba en jaydırıw búgingi kún iliminiń hám mádeniyat siyasatınıń tiykarǵı baǵdarlarınan biri bolıp qalmaqta. Hayal baqsılardıń dóretiwshiligini ilimiy tiykarda izertlew qaraqalpaq baqsishılıq mektebiniń rawajlanıw nızamlıqların jáne de tolıq ashıp beriwge, milliy ózlikti ańlawdı bekkemlewge hám ózbek jáne qaraqalpaq folklor tanıwınıń rawajlanıwına múnásip úles qosadı. Bul bolsa usı biybaha kórkem óner túriń keleshek áwladlarǵa tiykarǵı túrinde jetip barıwın támiyinleytuǵın áhmiyetli faktorlardan biri bolıp esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. **Ayimbetov, Q.** (1968). *Xalıq danalıǵı*. Nökis: Qaraqalpaqstan baspası.
2. **Allambergenov, K.** (1995). *Qaraqalpaq folklorında baqsı-jırawlar obrazı*. Nökis: Bilim.
3. **Mirzayev, T.** (1979). *O'zbek xalıq baxshılarining repertuari*. Toshkent: Fan.
4. **Maqsetov, Q.** (1983). *Qaraqalpaq jıraw-baqsıları*. Nökis: Qaraqalpaqstan.
5. **Tleumuratov, M.** (2015). *Qaraqalpaq baqsishılıq kórkem óneri tariyxınan*. Tashkent: Navro'z.
6. **Nadirova A.** (2018) *Qaraqalpaq muzika tariyxı*. Tashkent